

MORFOLOGIA URBANA, MERCADO IMOBILIÁRIO E CIDADES EM PROCESSO DE DEFORMAÇÃO

Urban morphology, real estate market and cities in the process of deformation

ÂNGELA MARIA ENDLICH¹,
FRANCIELE MIRANDA FERREIRA DIAS²

¹ Professora doutora da Universidade Estadual de Maringá, E-mail amendlich@uem.br,
<https://orcid.org/0000-0001-5203-5828>

² Professora doutora da FCTE – UNESP, E-mail franciele.ferreira-dias@unesp.br
<https://orcid.org/0000-0001-8860-1844>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13351022>

RESUMO: Considera-se que as cidades da região Noroeste do Paraná, cujo plano inicial desenhado, minimamente pensado, estão passando por uma notável deterioração em sua morfologia urbana, ocasionado pelos interesses do mercado imobiliário. Destacamos a pequena cidade de Lobato, cuja deformação urbana tem sido evidenciada pela recente construção do Conjunto Habitacional Lobato I e pelas iniciativas de autoconstrução no Jardim Bela Vista. O objetivo do trabalho foi contribuir para uma leitura mais específica para morfologia das localidades urbanas do Noroeste do Paraná, enfocando o caso de Lobato, identificando o processo de deterioração urbana o qual associa-se a ação do mercado imobiliário. A metodologia do trabalho consistiu na revisão bibliográfica sobre a temática, consulta à legislação urbana pertinente, análise qualitativa dos desdobramentos da construção bairros citados e utilização de imagens do *Google Earth* a fim de subsidiar a análise. Notou-se que a morfologia urbana demonstra as desigualdades sociais que também se manifestam em pequenas cidades, apesar do ritmo de urbanização em geral lento e do número reduzido de habitantes, pois o espaço urbano é tratado como mercadoria, gerando perda do desenho urbano inicial e agravamento do processo de descontinuidade urbana.

Palavras-chave: Morfologia Urbana, Pequenas Cidades, Lobato, Paraná.

ABSTRACT: From the cities of the Northwest region of Paraná, whose initial plan designed, minimally thought, are undergoing a notable deterioration in their urban morphology, caused by the interests of the real estate market. We highlight the small town of Lobato, whose urban deformation has been evidenced by the recent construction of the Lobato I Housing Complex and by the self-construction initiatives in Jardim Bela Vista. The objective of this work was to contribute to a more specific reading of the morphology of urban locations in the Northwest of Paraná, focusing on the case of Lobato, identifying the process of urban deterioration which is associated with the action of the real estate market. The methodology of the work consisted of a bibliographic review on the subject, consultation with the relevant urban legislation, a qualitative analysis of the developments in the construction of the mentioned neighborhoods and the use of Google Earth images in order to support the analysis. It was noted that the urban morphology demonstrates the social inequalities that are also manifested in small cities, despite the generally slow pace of urbanization and the small number of inhabitants, since the urban space is treated as a commodity, generating a loss of the initial urban design and aggravation of the process of urban discontinuity.

Keywords: urban morphology, small cities, Lobato, Paraná

INTRODUÇÃO

Um dicionário diz que deformar significa alterar a forma de algo, desfigurar, ou ainda, perder a forma primitiva para pior (FERREIRA, 2018). Se estávamos em dúvida sobre o uso desse termo para nos referirmos as cidades da região Noroeste do Paraná, com essas definições, passamos a pensar que elas são bem adequadas, pois localidades que tiveram um plano inicial desenhado, minimamente pensado, estão passando por uma notável deterioração em sua morfologia.

Começamos a perceber que cada vez mais, os novos espaços gerados nas cidades da região, incluindo as pequenas, parecem não obedecer a qualquer lógica racional que não seja a sua produção como mercadoria comandada pela especulação imobiliária. Por outro lado, entre 2000 e 2010 os municípios de diversos tamanhos demográficos precisaram elaborar planos diretores no Brasil e, especialmente no Paraná, onde tal exigência foi aplicada a todos os municípios (ENDLICH, 2019, 2011).

Nesses documentos estabeleceu-se um perímetro urbano. Contudo, temos observado que ele, de modo geral, não foi obedecido, ou em muitas cidades foi atualizado e submetido também aos interesses imobiliários. Esta realidade nos faz retomar estudos de morfologia urbana, pautados teoricamente principalmente por Capel (1983), que nos estimulou a fazer uma leitura da morfologia das cidades do setentrião paranaense, bastante diferentes de uma morfologia clássica europeia.

Procuramos identificar, em especial as pequenas cidades, suas áreas e os respectivos contextos históricos de sua produção. Tais áreas expressam os diferentes períodos históricos, a diferenciação social e os resultados expressos territorialmente da especulação imobiliária. Utilizamos imagens extraídas do *Google Earth*.

Neste trabalho, retomamos os objetivos de contribuir para uma leitura mais específica para a morfologia das localidades urbanas do Noroeste do Paraná e mostrar o processo de diferenciação e/ou segregação socioespacial também nos pequenos núcleos urbanos, embora a análise centre sobretudo na cidade de Lobato. Pretendeu-se também avaliar os processos mais recentes e as áreas concretizadas, contrapondo-as ao Plano Diretor e a reflexões sobre ao que seria uma morfologia urbana mais apropriada, ampliando também nossos referenciais teóricos acerca deste tema.

Tomamos por referência para este trabalho o município de Lobato, cuja população soma 4.850 habitantes

(IBGE, 2021), localizando-se na rede urbana de Maringá, na condição de centro local (IBGE, 2020).

Parte deste texto foi publicado em versão resumida no *Egal – Encontro de Geógrafos de América Latina* (ENDLICH, 2019), porém foi realizado a ampliação das discussões através da inserção da análise da cidade de Lobato, como parte do trabalho desenvolvido por FERREIRA DIAS (2021) no estágio de pós-doutorado. O trabalho foi organizado em: Morfologia urbana em cidades do Noroeste do Paraná: contribuições teóricas; Elementos que compõem a morfologia urbana nas pequenas cidades, a partir da discussão das cidades paranaenses; A morfologia urbana da cidade de Lobato e as Considerações finais.

A metodologia do trabalho consistiu na revisão bibliográfica sobre a temática, incluindo os trabalhos prévios que deram origem ao artigo (ENDLICH 2019 e FERREIRA DIAS, 2021), consulta à legislação urbana pertinente, análise qualitativa dos desdobramentos da construção do Conjunto Habitacional Lobato e do Jardim Bela Vista, utilização de imagens do *Google Earth* a fim de subsidiar a análise.

Ao abordarmos a morfologia urbana, o fazemos como elemento de entrada para uma problematização pautada pela preocupação quanto a inserção precária de parte dos cidadãos mesmo em pequenas cidades, por inserem-se em processos de segregação e/ou diferenciação socioespacial.

MORFOLOGIA URBANA EM CIDADES DO NOROESTE DO PARANÁ: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS

Tomando por referência obras voltadas a morfologia urbana como Capel (2002), e sobretudo sua obra anterior (CAPEL, 1983), temos como propósito analisar a morfologia das cidades do Noroeste do Paraná, conhecidas como cidades de prancheta (LEÃO REGO; SCHWABE MENEGUETTI, 2006), o que significa que houve um mínimo de planejamento delas antes de sua implantação.

Capel (1983) mostra que áreas da cidade podem ser visualmente diferenciadas de acordo com períodos históricos diferentes de formação. O autor em obra mais recente (CAPEL, 2002), afirma que o plano urbano é como um reflexo das etapas de crescimento da cidade e da sua evolução histórica. A diferenciação é visualmente perceptível tanto pelo plano urbano, como pela paisagem urbana. Estes registros concretos,

constituem herança cultural de grande valor, como um palimpsesto, ou seja, um manuscrito que conserva as marcas de uma escrita anterior. Abordar a cidade nesta perspectiva remete a ideia do espaço como acúmulo desigual de tempos (SANTOS, 1996).

Capel (1983) quando trata da morfologia dedica-se a cidades que viveram períodos históricos longínquos no tempo e que deixam registros diferenciados no espaço urbano. Portanto, ele nos serviu de inspiração, mas a morfologia da região que analisamos é bastante diferenciada daquela identificada por ele. Em trabalho anterior (autora, 2011) havíamos reconhecido em cidades da região Noroeste do Paraná três tipos de áreas:

- ✓ Em decorrência do fato de terem sido “cidades de prancheta” como assinalado antes, há nelas um núcleo inicialmente planejado, com quarteirões maiores e ruas mais largas;
- ✓ Posteriormente, o impulso a urbanização e a chegada de novos cidadãos gerou a produção de conjuntos habitacionais com quarteirões menores e ruas mais estreitas, apenas para sinalizar alguns aspectos.
- ✓ Por fim, observa-se um terceiro tipo de área que decorre de política habitacional insuficiente. São áreas ainda mais precárias, mal conectadas e, de modo geral, produzidas por meio da autoconstrução. São ainda mais contrastantes com os núcleos iniciais, com lotes minúsculos e acesso precário ao restante da malha urbana.

Retomaremos adiante essa classificação com um pouco mais de detalhe e atualizaremos a análise, pois uma consulta às imagens aéreas atuais das pequenas cidades na região mostram que a referida perda na qualidade urbana foi acentuada na última década, em especial pela implantação das áreas de faixa 1 do Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida, mas também por loteamentos diversos que estendem demasiadamente as cidades. A questão da morfologia urbana precisa ser retomada, incluindo novas problematizações. A realidade das cidades inicialmente planejadas do Noroeste do Paraná mostra que analisar a morfologia com as tendências atuais revelarão que dinâmicas denunciadas na década de 1980 (CAMPOS FILHO, 1989), acerca das cidades excessivamente horizontalizadas e seus custos foram potencialmente reproduzidas nas décadas seguintes. Há uma deformação visível das cidades e ao usar esse termo, expressamos nossa estranheza.

Ao nos dedicarmos mais efetivamente neste momento a morfologia urbana incorporamos referenciais clássicos como Lynch (1999; 1997) que trata com detalhes questões relativas à forma urbana. Ele adverte para o fato que é “(...) comum as pessoas sentirem que a maioria dos locais urbanos são pouco satisfatórios – desconfortáveis, feios ou aborrecidos (...)” (LYNCH, 1999, p.7). Ideia que ele reitera em obra denominada “A Imagem da cidade”, ao dizer que “Nenhuma cidade norte-americana maior que um vilarejo é consistente em termos de beleza, ainda que algumas delas contenham um certo número de fragmentos agradáveis”. (LYNCH, 1997, p.2). São afirmações que se aplicam também as cidades brasileiras, pois por melhor que seja uma cidade, é difícil que ela não tenha áreas que destoem e que sejam pouco agradáveis, até mesmo pelas contradições sociais que regem nosso tempo e espaço. Por outro lado, o autor ressalta a relevância de uma boa imagem ambiental que pode proporcionar um sentimento de segurança emocional, promovendo uma relação harmoniosa entre ele e o mundo à sua volta, e acrescenta: “Isso é o extremo oposto do medo que decorre da desorientação” (LYNCH, 1997, p.5). A morfologia urbana é um significativo elemento para a topofilia e, para que espaços se convertam em lugares.

As alterações nas formas urbanas nas cidades da região não têm significativos avanços no sentido positivo, mas sim a perda da qualidade do desenho urbano, da articulação do seu tecido e, de modo geral, prejudicam a interação social dos cidadãos. Nesta direção, incorporamos os referenciais que apoiam essa leitura, como Rodriguez (sd) quando afirma que o mercado redistribuiu o espaço urbano, relocando as classes sociais. Ele segrega e desagrega a população urbana. No Brasil, com os documentos gerados após a Constituição Federal de 1988 e as orientações do Estatuto da Cidade, fala-se de deselitizar a cidade e usar instrumentos urbanísticos (BRASIL, 2002), bem como em criminalizar o não cumprimento da lei urbanística, evitando a reprodução de padrões urbanos não desejáveis, descontínuos, mal articulados e de cara manutenção. Contudo, considera-se que a especulação imobiliária é um dos elementos que tem alterado a produção do espaço urbano em pequenas cidades e conseqüentemente a morfologia urbana.

ELEMENTOS QUE COMPÕEM A MORFOLOGIA EM PEQUENAS CIDADES

Nossos esforços anteriores quanto a este tema pretendiam desvendar os problemas presentes em peque-

nas localidades, frequentemente ignorados (autora, 2011). A maioria dos estudos voltados a questão urbana, tanto no âmbito da Geografia como de demais campos acadêmicos, abordam áreas metropolitanas e, mais recentemente, as cidades médias. As pequenas cidades, ainda que tenhamos um avanço quanto ao estudo delas, tem suas pautas e desafios pouco problematizados. Por isso, ignora-se, por exemplo, diversos problemas referentes a estas espacialidades, em parte porque o volume isolado em cada localidade parece inexpressivo, mas no conjunto delas torna-se relevante. É o caso do processo de segregação socioespacial muito abordado para as metrópoles, grandes e médias cidades, mas pouquíssimo estudado em pequenas localidades.

As pequenas localidades urbanas da Região Intermediária de Maringá Paraná, apresentam de modo geral uma morfologia que inicialmente classificamos em três tipos de áreas e que aqui retomamos:

- Núcleo inicial planejado – Resultante do desenho inicial das “cidades de prancheta”, com predominância de um traçado ortogonal, lotes e quarteirões maiores e ruas mais largas. Nas imagens aéreas observa-se que estas áreas possuem uma arborização mais consolidada e, de modo geral, são espaços aprazíveis, especialmente quando contrastam com os produzidos posteriormente.
- Conjuntos decorrentes de políticas habitacionais – cronologicamente período que se segue aos processos iniciais de formação socioespacial, em especial nas décadas de 1970 e 1980, com a intensificação da urbanização e a necessidade de acolher novos cidadãos. Embora cronologicamente contínuo, territorialmente esses conjuntos foram produzidos sem contiguidade aos núcleos iniciais das cidades. A qualidade do desenho urbano é outra. Ainda, predomina o traçado ortogonal, porém com quarteirões e lotes menores e ruas mais estreitas, apenas para sinalizar alguns aspectos.
- Áreas de autoconstrução - terceiro tipo de área que decorre de política habitacional insuficiente, especialmente na década de 1990 até o final dos anos 2000. Isto fez com que frente ao crescente processo de urbanização a população tivesse que viabilizar seus assentamentos. Naquele momento, em cidades menores, é visível apenas os espaços voltados a população de baixa

renda. Em cidades médias observa-se, já neste período, os loteamentos. A população de baixa renda em diversos municípios foi assentada em áreas muitas vezes cedidas pelo poder público municipal. As edificações foram produzidas por autoconstrução, em alguns casos organizadas em mutirão e outras com a ação isolada. Em geral estão em terrenos minúsculos. Costumam ser espacialidades ainda mais precárias que os conjuntos habitacionais nas cidades de modo geral. Elas são ainda mais contrastantes com os núcleos iniciais, com lotes minúsculos e acesso precário ao restante da malha urbana, pois são mal conectadas ao núcleo central da cidade.

Temos observado mais recentemente, por meio de consulta à algumas imagens aéreas de localidades da região bem como visitas a alguns municípios que as pequenas localidades, surgidas com um mínimo de planejamento, demonstram que a referida perda na qualidade urbana se agravou. Adicionamos, em decorrência disso, outros dois tipos de áreas que tem emergido das dinâmicas recentes, apresentados sinteticamente na sequência:

- Áreas de implantação habitacional da faixa 1 do Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida – O PMCMV teve início no ano 2009 e refere-se ao subsídio para aquisição de casas para famílias de renda mais baixa e financiamento para as que possuem renda de até cerca de 7 mil reais. Os números alcançados pelo estímulo à produção da habitação por esse programa foram impressionantes. De 2009 a 2013 foram contratadas 3.240 milhões de moradias pelo Brasil, ou seja 43,3% das unidades habitacionais produzidas no país (GIVISIEZ; OLIVEIRA, 2018). Foi uma política habitacional com abrangência enorme, em escala nacional, que em poucos anos tinha o intuito senão de zerar o *déficit* habitacional brasileiro, pelo menos reduzi-lo significativamente. Contudo, a concretização espacial dessa política revelou-se bastante nociva para os assentamentos urbanos, gerando bairros extremamente isolados, distantes dos centros das cidades, ou em alguns municípios produzidos em distritos administrativos ainda mais distantes. Basta um olhar atento para as imagens aéreas para identificar os resultados dessas políticas

pelas diversas localidades brasileiras. Apresentam características similares as que sinalizamos nas áreas resultantes da autoconstrução, pela localização distanciada e sem continuidade urbana, além do tamanho dos lotes. O que as diferencia é a arquitetura repetitiva que ali se faz presente, como também se verificava nos conjuntos habitacionais anteriormente indicados.

- Novos loteamentos – Grande parte das cidades, mesmo as pequenas na região Noroeste do Paraná, tiveram implantados diversos loteamentos. Este tipo de iniciativa em parte também foi estimulado pelos investimentos anteriormente assinalados da política habitacional brasileira, mas vinculados ao atendimento de faixas de renda superiores. As pequenas localidades situadas próximas a cidades médias ou cidades com alguma dinamicidade econômica superior tiveram esses empreendimentos ainda mais estimulados. O apelo para a venda nestes casos é quanto a boa localização e acesso a essas localidades cuja centralidade é maior.

Ambas as tendências citadas anteriormente feriram a boa forma urbana pelas localidades da região e, quiçá, possamos estender a afirmação por todo o Brasil, salvo raríssimas exceções. Surpreendentemente, isso coincidiu com o período em que se pode dizer que mais se tentou aplicar o planejamento urbano pelo território brasileiro, afinal muitos planos diretores foram elaborados. A despeito deles, tais iniciativas estenderam demasiadamente as cidades. Por isso, parece premente retomar questões de morfologia urbana como expressão dessas contradições.

A realidade atual das cidades inicialmente planejadas do Noroeste do Paraná mostra que analisar a morfologia com as tendências recentes revelarão que dinâmicas denunciadas na década de 1980 (CAMPOS FILHO, 1989), acerca das cidades excessivamente horizontalizadas e seus custos foram potencialmente reproduzidas nas décadas seguintes. Há uma deformação visível das cidades e ao usar esse termo, expressamos nossa perplexidade com esse processo. As reflexões que deram origem a este artigo baseiam-se em análises em localidades diversas da região, contudo, no item seguinte tomamos por referência a cidade de Lobato para trazer concreticidade ao anteriormente exposto.

MORFOLOGIA URBANA DE LOBATO

Lobato é um município localizado a 58 km de Maringá, principal cidade da região e da rede urbana. A origem remete ao loteamento e planejamento de núcleos urbanos desempenhada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, responsável pela fundação de vários núcleos urbanos, a exemplo de Maringá, Londrina, Arapongas, entre outros. Os primeiros desbravadores de Lobato são oriundos de São Paulo e Minas Gerais e chegaram ao município no final da década de 1940, inserindo o cultivo de café. Porém a instalação oficial do município data de 1956.

Embora o município tenha alcançado cerca de 15.000 habitantes na ocasião de sua instalação, presentemente conta 4.850 habitantes (IBGE, 2021), sendo o decréscimo populacional creditado a paulatina substituição do café, após a década de 1960, pelas pastagens as quais perfazem cerca de 65% da área do município (PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO, 2021). A atividade econômica citada emprega proporcionalmente menos trabalhadores frente ao café, e, por outro lado, a sede urbana não passou pelo desenvolvimento do setor industrial, comércio e serviços, igualmente criando poucas oportunidades de trabalho, explicando assim o decréscimo populacional.

A forma urbana inicial da cidade de Lobato refere-se aos traçados feitos pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e conforme Rego e Meneguetti (2006) diz respeito ao traçado ortogonal com ruas amplas, sendo que no Centro localiza-se a praça principal e a igreja.

Conforme a Figura 1, a área contornada (cor vermelha) corresponde ao Conjunto Habitacional Lobato I, inaugurado em 2014 e constituído de 202 residências. Porém a demanda habitacional não foi plenamente atendida de modo que a Companhia de Habitação do Paraná – Cohapar, realizou nos últimos meses de 2021 o processo de licitação para autoconstrução de 30 moradias, as quais serão parte do Conjunto Habitacional Lobato II. Longe de atender a demanda, cuja lista de espera soma 399 nomes, há também o processo de autoconstrução, o que ocorre principalmente no Jardim Bela Vista, também destacado na Figura 1 (cor azul).

Figura 1: Vista da cidade de Lobato, com destaque ao Conjunto Habitacional Lobato I e Jardim Bela Vista.

Fonte: *Google maps*

Tanto o conjunto habitacional quanto o Jardim Bela Vista localizam-se nos arrabaldes da cidade, sendo que o último apresenta descontinuidade dos lotes, com expressivos vazios urbanos (Figura 2). As atividades comerciais e os serviços mais relevantes estão localizados igualmente no centro de Lobato, sendo essa área mais bem arborizada e com vias mais amplas, diferenciando o padrão de urbanização local.

Figura 2: Vista parcial do Jardim Bela Vista

Fonte: *Google maps*.

As residências do conjunto habitacional e do Jardim Bela Vista apresentam-se contrariamente, prevalecendo as ruas estreitas, falta de arborização, precariedade dos serviços e infraestruturas públicas, conforme nota-se na Figura 3.

Figura 3: Jardim Bela Vista (1) e Conjunto Habitacional Lobato (2)

Fonte: *Google maps*.

Portanto, os novos loteamentos geraram, mesmo em uma localidade tão pequena, muita descontinuidade e falta de coesão espacial. Cabe ponderar que não há um plano diretor em vigor, sendo que o mesmo passa pela fase da consulta pública e a sua finalização, conforme informações da Prefeitura de Lobato deverá ocorrer em 2022. Portanto, sem um instrumento que auxilie no planejamento urbano, caso do Plano Diretor, a expansão urbana ocorre a partir de interesses privados, destacando-se o caso do loteamento Jardim Bela Vista e, por outro lado, há ação do Estado, por meio da Cohapar, a partir dos conjuntos habitacionais Lobato I, inaugurado em 2014 e Lobato II, em andamento. Porém, a demanda por habitação está longe de ser atingida, pois há 303 pessoas interessadas em um imóvel, ao passo que o novo conjunto contará com apenas 22 residências (COHAPAR, 2021).

Reiteramos que as novas áreas urbanas acentuam os problemas urbanos há muito assinalados, mesmo em cidades pequenas. Instrumentos urbanísticos foram criados no Brasil para que o espaço urbano cumpra sua função social. Para que ela possa ser produzida de modo mais racional e coerente com as necessidades sociais locais. Dentro disso, percebe-se que os interesses imobiliários e a ausência de políticas públicas de planejamento urbano se repercutem em Lobato.

Na *Carta de Atenas*, Le Corbusier (1993) condena o subúrbio americano. Embora com uma paisagem frequentemente aprazível, são áreas nocivas pelo fato de serem assentamentos de muito baixa densidade, alongam demasiadamente as distâncias, intensificam o tráfego urbano, dentre outros problemas. Portanto, para constatar a sua nocividade não basta olhar para a área em si, mas para o conjunto da cidade. O mesmo ocorre com os vazios urbanos, cujos prejuízos urbanos apenas são revelados quando se olha na perspectiva da totalidade da cidade.

Se por um lado, o percurso que realizamos quanto a morfologia e suas diferenças revelam as contradições sociais, observar realidades onde estes contrastes não ocorrem geram outras perplexidades. Esse é o caso da excessiva homogeneidade dos subúrbios classe média e alta americanos, ou ainda localidades criadas sob a influência do Novo Urbanismo. Áreas homogêneas demais demonstram uma paisagem de autossegregação. Esteticamente aprazíveis, contudo, negadora das contradições. De qualquer modo, a paisagem e a morfologia urbana revelam as contradições sociais, ora em espaços em que elas se apresentam lado a lado, ora a aprazível homogeneidade igualmente reveladora dos processos urbanos quanto as questões socioespaciais.

No caso das pequenas cidades do Noroeste paranaense, verifica-se o processo de especulação imobiliária, fato comum em cidades de maior porte populacional, gerando vazios urbanos e conseqüentemente o espraiamento urbano e aumento dos custos da urbanização. A não ocupação de áreas mais centrais, esperando a futura valorização, ou seja, a promoção da especulação imobiliária, não é coibida pelo poder público, apesar da legislação que determina tal ação (BRASIL, 2001), ocorrendo assim a reprodução de um espaço urbano excludente para parcela da população;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Terminamos esse trabalho reiterando a relevância de problematizar os processos que tem ocorrido com as cidades tomando como elemento de problematização a morfologia urbana. O espaço concretiza as relações sociais e suas contradições e a forma adquirida pela cidade deve ser desvendada neste sentido. Destacamos a seguir algumas possibilidades de contribuições que apreendemos dessas análises:

- Analisar as diferentes áreas permitem compreender o espaço como acúmulo desigual de tempos,

conforme asseverou SANTOS (2004). O plano e a paisagem urbana expressam diferentes períodos e seus significados na produção de uma localidade.

- A morfologia manifesta as desigualdades sociais, sendo presente inclusive em pequenas cidades, ainda que não de forma volumosa como em cidades maiores. Portanto, embora quantitativamente menos expressiva estes fatos desmitificam as argumentações que as justificam pela intensidade e rapidez do processo de urbanização. Nas pequenas localidades não se trata de tantas famílias, tampouco o ritmo é intenso sendo que tanto nelas como nas cidades maiores, tal realidade explica-se pelas contradições sociais. É a sociedade de classes espacializada.

- Acompanhar o desenvolvimento da morfologia urbana nas cidades da região estudada mostraram nitidamente a perda da qualidade do desenho urbano e suas implicações. Cidades espraiadas, sem continuidade territorial, distancias ampliadas, integração social e cultural prejudicada. Estas são algumas das decorrências desse processo.

- Ao estudar a forma urbana, o perímetro estabelecido nos planos diretores e áreas ocupadas pelos loteamentos, percebe-se a necessidade de ponderar acerca dos alcances dos planos diretores municipais. Foi um significativo esforço a elaboração desses planos, mas eles foram implementados ou uma vez mais temos letras mortas?

Lembramos, para finalizar, Lynch (1999) quando afirma que uma boa forma urbana contribui também para a topofilia, para uma identificação positiva com o espaço, enfim, para que ele seja concretamente um lugar. Este é outro ponto a ser considerado e melhor desenvolvido em outros trabalhos.

As dinâmicas assinaladas e os referenciais acerca do tema demandam novos estudos, debates, interpretações, enfim, atento acompanhamento ao longo do tempo dos seus desdobramentos concretos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Estatuto da Cidade**: guia para implementação pelos municípios e cidadãos – Lei n. 10.257 de 10 de julho de 2001 (...). 2 ed. Brasília: Câmara dos Deputados. 2002. 273 p. CAMPOS FILHO, Cândido Malta. **Cidades brasileiras**: seu controle ou o caos: o que os cidadãos devem fazer para a humanização das cidades no Brasil. 3 ed. São Paulo: Nobel, 1999. 143 p.

CAPEL, HORÁCIO. **La morfología de las ciudades**. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2002, 544 p.

CAPEL, Horácio. **Capitalismo y morfología urbana en España**. 4 ed. Barcelona: Amelia Romero, 1983, 142 p.

ENDLICH, Ângela. **Morfologia Urbana, Mercado imobiliário e cidades em processo de deformação**. In: XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina, 2019, Quito, Ecuador. Anais do XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina. Quito: PUCE. p. 1-11, 2019.

ENDLICH, Angela Maria. Território e morfologia urbana em pequenas cidades: o que revelam? **Revista Geográfica de América Central**, v. 2, n. 47E, 2011.

FERREIRA DIAS, Franciele Miranda. **Relatório de pós-doutorado**. Maringá: Universidade Estadual de Maringá, 2021.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Dicionário do Aurélio online**. 2018. Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/deformar>, Acesso em 23.09.2018.

GIVISIEZ, Gustavo H.N; OLIVEIRA, Elzira Lúcia de (Org). **Demanda futura por moradias: demografia, habitação e mercado**. Niterói, RJ: UFF, Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, 2018.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Estimativas da população**, 2021. Disponível em:

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=download>
Acesso em 11 nov. 2021.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Regiões de Influência das Cidades – REGIC**, 2020. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em:

<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101728>Acesso em 10. nov.2021.

LE CORBUSIER. **A Carta de Atenas**. São Paulo: Hucitec/Edusp, 1993 [1933].

LEÃO REGO, Renato; SCHWABE MENEGUETTI, Karin. A forma urbana das cidades de médio porte

e dos patrimônios fundada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. **Acta Scientiarum**. Technology. Maringá, v. 28, n. 1, 2006.

LYNCH, Kevin. A boa forma da cidade. Lisboa: Edições 70, 1999. 446p. Tradução de **Good City Form** (publicado pelo MIT em 1981).

LYNCH, Kevin. **A imagem da cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 227 p. Tradução de The image of the city. (1960).

MICARELLI, Eloine. **Floresta – fragmentos urbanos, loteamentos e plano diretor**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Geografia). UEM, 2018.

RODRIGUEZ, Alfredo. A cidade dissolvida. **Espaço e Debates**, v.2, n.7. São Paulo – Neru, p. 31-37.

SANTOS, Milton. **Pensando o Espaço do Homem**. São Paulo: Edusp, 2004.

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço: Técnica e tempo. Razão e emoção**. São Paulo: Hucitec, 1996, 308 p.